

LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO SUMERGIDO EN ESPAÑA

PEDRO JESÚS JIMÉNEZ VARGAS

Doctor en Ciencias Sociales y jurídicas por la Universidad de Jaén

Fecha de recepción: 05/10/2017

Fecha de aceptación: 17/10/2017

Resumen: La economía sumergida está integrada por un conjunto de actividades que eluden normas mercantiles, laborales, y fiscales, formado parte de la precarización del mercado de trabajo. Con la economía sumergida se eliminan todo tipo de derechos laborales sobre los trabajadores quedados desprotegidos y en situación de irregularidad. Dentro del mercado de trabajo se sabe que existen este tipo de actividades y conductas que socialmente tienden a ocultarse. Por otro lado, las personas que participan de esta actividad ilegal aceptando un trabajo o empleo no declarado, quedan subordinadas a los intereses económicos de las empresas. A pesar de parecer un problema social, tanto la economía, como el empleo sumergido más bien se configuran como un problema político, en cuanto a la reorganización de los sistemas de producción y de los mercados laborales. Hoy en día vivimos en una globalización de mercados, que puede ser bien entendida, como una oportunidad de progreso, o bien como una amenaza que puede deteriorar las condiciones sociales y las relaciones laborales dentro del mercado de trabajo. Tras la crisis económica sufrida durante los últimos años, el crecimiento económico en España registro una desaceleración, que ha afectado negativamente al empleo de millones de personas. Esta situación provocada por la incoherencia de algunas políticas económicas y fiscales llevadas a cabo por el Estado, generó gran incertidumbre en numerosos sectores productivos de la economía de nuestro país, propiciado cambios en sectores como el manufacturero, que perdió peso frente a otros como el de servicios o la construcción. En este artículo, vamos definir los conceptos de economía, y empleo sumergido; centraremos la atención en el origen, características, y evolución de este fenómeno socio-laboral, político, y económico, que trasciende fronteras, y que padecen tanto los trabajadores con una alta precarización laboral, las empresas en situación de crisis, y el propio Estado con el fraude fiscal; finalizaremos analizando las consecuencias e inconvenientes inmediatos.

Abstract: The submerged economy is integrated by a set of activities that avoid commercial, labor, and fiscal norms, part of the precarization of the labor market. With the submerged economy, all types of labor rights are eliminated on workers left unprotected and in an irregular situation. Within the labor market it is known that there are such activities and behaviors that socially tend to hide. On the other hand, the people who participate in this illegal activity accepting an undeclared job or job, are subordinated to the economic interests of the companies. Despite appearing to be a social problem, both the economy and submerged employment are seen as a political problem in terms of the reorganization of production systems and labor markets. Today we live in a globalization of markets, which can be well understood, as an opportunity for progress, or as a threat that can deteriorate social conditions and labor relations within the labor market. After the economic crisis suffered in recent years, economic growth in Spain has slowed down, which has negatively affected the employment of millions of people. This situation provoked by the incoherence of some economic and fiscal policies carried out by the State, generated great uncertainty in many productive sectors of the economy of our country, caused changes in sectors like the manufacturer, that lost weight against others like the one of services or construction. In this

article, we will define the concepts of economy, and submerged employment; we will focus on the origin, characteristics, and evolution of this socio-labor, political, and economic phenomenon, which transcends borders, and which suffers both workers with high labor precarization, companies in crisis situations, and the State itself with tax fraud; we will conclude by analyzing the immediate consequences and inconveniences.

Palabras clave: trabajo – economía sumergida – precarización – fraude.

Keywords: work – submerged economy – precarization – fraud.

SUMARIO

- I. Introducción.
- II. Concepto y origen.
- III. Características y evolución.
- IV. Efectos y consecuencias.
- V. Conclusiones.

I. Introducción

La mala coyuntura económica sufrida en España durante los últimos años ha provocado un aumento de la economía, y del empleo sumergido. Para llegar a esta situación, no solo las crisis ha sido determinante en el desarrollo de estos fenómenos; existen otros factores o elementos cruciales en el aumento y consolidación de estas actividades irregulares entre los que están: la calidad de las propias instituciones del Estado, y su incapacidad para hacer frente a esta situación; la tolerancia social, que ha tenido tendencia ocultar estas actividades; y las propias condiciones económicas, (bajada de la productividad, recesión económica, desequilibrios en el mercado laboral, la presión fiscal etc.).

La economía sumergida forma parte de una tendencia generalizada hacia una precarización de las condiciones laborales; además de una pérdida de derechos laborales y desregulación del mercado de trabajo, que adquiere relevancia dentro distintas sociedades⁽¹⁾, ya sean periféricas, o centralizadas. En el primer trimestre de 2016, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), a través de Eurofound (Fundación europea

(1) *Sociedades periféricas:* Son aquellas integradas por países cuyos sistemas económicos están basados en la producción y exportación de materias primas, o productos industriales de escaso valor; como característica, éstos, disponen de una abundante y barata mano de obra. Estas sociedades tienen como inconveniente el elevado endeudamiento que poseen, ya que necesitan importar capital y tecnología del exterior; geográficamente están situadas en: África, sur de Asia, buena parte de Centroamérica, y América del Sur. *Sociedades centrales:* Son aquellas integradas por países que exportan productos industriales y tecnologías de gran valor, además, suelen realizar inversiones más allá de sus fronteras, a través de multinacionales que controlan y dominan los precios de mercado; geográficamente corresponden a: Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.

INFORMACIÓN LABORAL

para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo), la economía sumergida en España suponía aproximadamente el 23% de su PIB; de los 27 Estados Miembros, España ocupaba el puesto dieciocho, por encima de la media europea situada en el 18%, y por debajo de países como Grecia con un 24%, Malta con un 25,5%, Italia con un 26,1%, o Estonia y Bulgaria con una economía sumergida que alcanzaban el 28% y 32% respectivamente de su PIB.

En España el fenómeno de la economía sumergida adquiere importancia a partir de los años 80, y sobre todo los 90, donde llega a convertirse en gran problema para el crecimiento económico del país; además, de para el propio mercado de trabajo, que ve como se desregulariza y precariza cada vez más. Para el propio Estado, supone un empeoramiento de su recaudación por cuotas sociales, y un aumento de la competencia desleal; para los trabajadores el empeoramiento de sus condiciones laborales y salariales. Esta situación de irregularidad económica y laboral, requerirá por parte de las autoridades, del diseño de políticas eficaces y masivas que eliminen, o al menos paralicen este problema; para ello es importante que tanto los agentes como los actores implicados interactúen, además, de determinar las causas y los factores que lo originan.

Con este artículo, intentaremos aclarar conceptos como economía y empleo sumergido; indagaremos sobre el origen de este fenómeno, que inicialmente se presume como propio de sociedades atrasadas o subdesarrolladas y que, con la evolución y el paso del tiempo, se ha demostrado que también afecta a sociedades y modelos productivos de países más avanzados. Por último, analizaremos los efectos y consecuencias que tanto economía, como empleo sumergido, pueden llegar a ocasionar en la estructura económica y social de un país, que en nuestro caso es España.

II. Concepto y origen

La economía sumergida es un conjunto de actividades tanto de producción de bienes, como de prestación de servicios, que tratan de eludir dentro del mercado todo tipo de normas, ya sean fiscales, mercantiles, laborales, o de seguridad. Con la economía sumergida se pretende ocultar a las autoridades cualquier actividad desempeñada para evadir el pago de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social. Son muchos los efectos y consecuencias de la economía sumergida, tanto a nivel social, económico, y laboral sobre los trabajadores, que se encuentran en situación de irregularidad al disponer éstos de un empleo no declarado.

Cuando hablamos de economía sumergida es inevitable hacerlo sobre el empleo sumergido, ya que, dentro de la economía de un país, el trabajo se configura como una pieza fundamental dentro del sistema de producción junto a la tierra y al capital. Trabajo es toda aquella actividad que realiza una persona o conjunto de ellas, por el cual, se recibe a cambio un sueldo o salario; es decir, el trabajo no es gratis, sino que se percibe por él una retribución generalmente en forma dineraria. El empleo sumergido nace como una necesidad económica de una parte de la población que carece de ingresos para subsistir, y si los tienen, les resultan insuficientes, por lo que optan por realizar una actividad no regulada para obtener unos beneficios económicos ilícitos que fiscalmente nunca serán declarados.

Para muchas personas el empleo sumergido supone escapar de la pobreza, generalmente desempeñando trabajos dependientes y no declarados, a cambio de un salario, y en

unas condiciones laborales precarias. En otras ocasiones, el argumento que induce a desarrollar un trabajo no regulado, es la necesidad de obtener un complemento económico añadido sobre los ingresos que ya se disponen. A través de estas vías se obtienen unos ingresos no declarados que sirven para gastar en bienes o servicios básicos, sin pagar por ellos ningún impuesto. Otro argumento que puede llevar a desarrollar un empleo sumergido está relacionado con la solidaridad; es decir, desarrollar trabajos de apoyo a través de las redes sociales, obteniendo ingresos monetarios vía online que no son declarados. En definitiva, el empleo sumergido o no declarado es un fenómeno complejo y lleno de connotaciones, que obedece a distintas motivaciones o estrategias entre los distintos actores y agentes involucrados.

La definición de empleo sumergido o no declarado trasciende fronteras, ya que es un problema que no solo afecta a España, sino que se extiende a una gran mayoría de países desarrollados; en este sentido, son numerosos los organismos internacionales han que elaborado distintos conceptos para definir esta realidad, que conlleva no solo consecuencias negativas y desconocidas para los trabajadores, sino también, para las propias economías de los Estados.

Una de las definiciones nos la ofrece la U.E (Unión Europea), que entiende por trabajo no declarado, a: «aquella actividad legal en cuanto a su naturaleza, pero que no es declarada a las autoridades públicas, teniendo en cuenta las diferencias de los sistemas reguladores de cada Estado miembro»; como puede observarse, esta definición no deja de ser bastante ambigua, más aún, si tenemos en cuenta que en ella no se hace alusión alguna a las actividades delictivas, ni tampoco al trabajo no regulado por normas habituales, como puede ser el caso del el trabajo en el hogar.

Otra definición similar a la ofrecida por la U.E, es aquella que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que utiliza el término empleo sumergido como: «aquel trabajo oculto que no es ilegal en sí, sino que no ha sido declarado a las autoridades». Para esta organización, el trabajo ilegal es aquel realizado por personas que no están legalmente autorizadas para trabajar; por ejemplo, los inmigrantes sin permiso de trabajo. El empleo sumergido no debe ser confundido con producción ilegal, ya que la falta de regularización de este tipo de trabajo afecta de forma negativa tanto a la situación laboral de los trabajadores, como a su ámbito socio-familiar.

En el año 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el empleo sumergido en un concepto más amplio de economía informal, denominado sector no estructurado⁽²⁾. Para la OIT, el empleo sumergido es: «toda actividad económica realizada por un trabajador y unidad económica que no está cubierto por la ley, o si lo está, lo hace de forma insuficiente o poco formal». Según la definición de la OIT, los trabajadores se encuentran en muchas ocasiones fuera del ámbito de aplicación de las legislaciones laborales, sobre todo en ciertos sectores más susceptibles como son el doméstico, o el agrícola.

(2) La OIT (Organización Internacional del Trabajo), utiliza por primera vez la expresión «sector no estructurado» en la obra «Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya», publicada en Ginebra (Suiza) en 1972. En esta publicación describe actividades de trabajadores pobres que no eran reguladas o protegidas por las autoridades públicas; a partir de entonces esta expresión comenzó a extenderse en textos de muchos países y en distintos idiomas; por ejemplo, en español o francés como «sector no estructurado», o en inglés como «sector informal».

INFORMACIÓN LABORAL

En muchos países el concepto empleo sumergido se desarrolla en términos jurídicos, al reconocer a aquellas actividades que se desarrollan al margen de la ley, o actividades formales que pueden ser ilegales si no cumplen con algún requisito legal, o bien contravienen alguna norma. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico alemán reconoce una gran cantidad de empleo sumergido remunerado, como pueden ser el efectuado en el hogar, o el que se realiza entre personas conocidas; en ambos casos el trabajo no se considera como no declarado, pero tampoco es sancionado. Otro ejemplo es Dinamarca, que considera como empleo sumergido, al conjunto de actividades laborales o productivas pagadas en efectivo o en especie, que no se han declarado.

Como podemos comprobar los conceptos trabajo declarado, o no declarado, presentan diferencias significativas entre un país u otro, en base a «factores» o «criterios» sociales, culturales, políticos-legales etc.; todo bajo contextos temporales y espaciales diferentes. Una vez que hemos definido economía y empleo sumergido, vamos a profundizar en origen de ambos términos. Para hablar de economía y del empleo sumergido, hay que remontarse a épocas de crisis del pasado, donde se producen situaciones que originan el incremento del desempleo, y un descenso de ingresos económicos de las familias y particulares; estas situaciones llegaron a propiciar la aparición de conductas tendentes a sumergir ciertas actividades productivas para incrementar los ingresos particulares y de las familias, con la finalidad de aumentar los ingresos y compensar las pérdidas ocasionadas durante los periodos de crisis.

Para comprender mejor los orígenes de la economía y el empleo sumergido en España, debemos señalar un conjunto de factores determinantes a la hora de que estos fenómenos se desarrollen en mayor o menor medida; factores que pueden llegar a fomentar prácticas ilegales en actividades económicas, y que se encuentran fuera del control del Estado; estas prácticas que fomenta la economía sumergida, pueden pasar por el incumplimiento de los contratos y de las normas laborales, hasta por la evasión de impuestos; de definitiva, por actividades estrechamente ligadas a la estructura productiva, y tradiciones laborales de los distintos territorios o comunidades que configuran el Estado español.

En una primera aproximación, el origen de la economía sumergida tiene que ver con los cambios registrados en los modelos de producción industrial⁽³⁾ de las últimas décadas. Durante las últimas décadas el aumento del conocimiento y de las nuevas tecnolo-

(3) Dentro de los modelos de producción industrial encontramos los siguientes: Producción por trabajo: este modelo trata de central todos los esfuerzos en la elaboración de un solo producto cada vez, aunque el resultado suele ser diferente en cada ocasión. El este caso se suele combinar métodos manuales y mecánicos. Producción por lotes: Este sistema de producción industrial consiste en la creación de pequeñas cantidades de productos idénticos, en este caso la mano de obra suele ser intensa, y en la elaboración de los productos se suelen introducir moldes o plantillas para agilizar la producción; si se necesita elaborar un producto diferente y es necesario sustituir máquinas para ello, se sustituirán cuantas veces sea necesario. Producción en masa: en este caso se produce la producción de cientos de productos idénticos, por lo general en una línea de producción. En ocasiones implica el montaje de un número indeterminado de componentes individuales, piezas que pueden ser compradas a otras empresas. En este tipo de sistemas de producción industrial existen tareas automatizadas, lo que permite dar salida a un número mayor de productos, utilizando un menor número de trabajadores. Producción de flujo continuo: Se trata de realizar miles de productos idénticos; la diferencia con el modelo de producción en masa está en que en este modelo la línea de producción se mantiene funcionando las 24 horas del día todos los días de la semana. De esta forma se consigue maximizar la producción y eliminar los costes adicionales de iniciar y detener el proceso productivo.

gías ha propiciado cambios importantes en los modelos tradicionales de producción industrial, con transformaciones que se han traducido en una mayor flexibilización del mercado de trabajo y de las relaciones laborales en España.

Estas transformaciones han creado la necesidad de buscar nuevas formas de empleo; por ejemplo, a través de la segmentación de mercados, donde las empresas tratan de diferenciar entre sus trabajadores; por un lado, con un grupo de trabajadores que disfrutan de mejores condiciones laborales debido a su alta cualificación y capacidad colectiva; por otro lado, con otro grupo de trabajadores con una cualificación baja o es inexistente, los cuales, tratan de sobrevivir con un empleo precario e irregular; el segundo de los supuestos enunciados, constituye el polo y eje central del empleo sumergido en las empresas. Otra forma de buscar empleo, se lleva a cabo con la fragmentación en la permanencia en los puestos de trabajo, sobre todo en aquellos que requieren una baja cualificación y una elevada rotación de trabajadores, y que generalmente se agrupan en colectivos que se han venido consolidado, tanto en tiempos de crisis, como en tiempos de bonanza económica; son el caso de los jóvenes, o el de los inmigrantes, todos con contratos precarios y en muchas ocasiones irregulares.

Otro factor importante en consolidación del trabajo no declarado o sumergido, está relacionado con el aumento de servicios, y de trabajos personalizados, cuyos orígenes se encuentran en los cambios sociales y demográficos que se han producido durante los últimos años; entre estos cambios destacan: la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, el envejecimiento de la población, o el fenómeno migratorio. Respecto a los trabajos personalizados, señalar, a aquellos relacionados con el servicio doméstico, y aquellos otros relacionados con el cuidado de hijos o mayores; en ambos casos se requiere de un número elevado de empleos que en general suelen ser irregulares. Del mismo modo, existe una gran incidencia de empleo sumergido en aquellos trabajos relacionados con la agricultura, y con el sector servicios, donde las familias juegan un papel destacado a la hora de contribuir al empleo sumergido tradicional; por ejemplo en: empresas textiles, comercios tradicionales, hostelería, o en trabajos artesanales; sectores que tradicionalmente esconden empleos donde la fuerza del trabajo recae mayoritariamente sobre la familia directa, o bien sobre parientes cercanos.

Por último, un factor no menos importante que influye en el desarrollo de la economía y el empleo sumergido está relacionado con el marco institucional de regulación, tanto de las distintas actividades económicas, como de los costes laborales y sociales; por ejemplo, y sin que sirva de precedente, nunca antes en la historia de las relaciones laborales en España, el trabajo agrícola había gozado de una cierta regulación y consideración; será hasta la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales del 8 de abril de 1976, donde a los trabajadores del campo se les reconoce los mismos derechos y garantías que al resto de trabajadores que establece el Derecho Laboral. Por su parte, la regulación legislativa en materia laboral ha ido fluctuando a lo largo de los tiempos; por ejemplo, a partir de los años 80 cuando comienza a vislumbrarse cambios en el mercado laboral español, en lo que podría definirse como el comienzo de la legalización de los contratos irregulares; en esta dirección aparecen nuevas formas de contratos, como son: los contratos en prácticas, los de formación, o los contratos a tiempo parcial; todos con cierta temporalidad, y con la finalidad de flexibilizar el mercado laboral.

En el caso de las empresas la legislación laboral permite a éstas la posibilidad de cambiar un empleo irregular, o no declarado, por contratos precarios; en realidad es una forma de hacer aflorar el empleo sumergido, pero no eliminarlo definitivamente, ya que se

INFORMACIÓN LABORAL

trata de contratos precarios y muy temporales dirigidos fundamentalmente a jóvenes, a mujeres, y a hombres, con una baja cualificación profesional, por lo que la situación de estos trabajadores reúnen las condiciones idóneas para volver en un futuro no muy lejano a ocupar un nuevo empleo irregular una vez finalizado su contrato temporal anterior.

En 1995, el *Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo*, aprueba el Texto Refundido de la Ley del *Estatuto de los Trabajadores*, que se constituye como el marco normativo mínimo dentro de nuestro Derecho común, que regula las relaciones laborales que surgen entre empleadores y empleados mediante un contrato laboral; además, en el mencionado estatuto se establecen las obligaciones y derechos entre ambas partes. Concluyendo con este epígrafe, debemos indicar, que actualmente y tras numerosas reformas legislativas el Estatuto de los Trabajadores vigente en España es el texto refundido probado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre.

III. Características y evolución

Para comenzar este apartado, debemos indicar que tanto economía, como empleo sumergido, son un fenómeno muy complejo y difícil de cuantificar y delimitar; dicho esto, son numerosos estudios que han abordado el tema desde diversas perspectivas históricas; la mayoría convergen en admitir que ambos fenómenos son sinónimo de atraso, vinculado a países subdesarrollados, en lugar de aquellos otros con economías prósperas; indicar, que la realidad nos muestra lo contrario, es decir, que economía y empleo sumergido también se dan en economías avanzadas y prósperas. Para entender mejor la naturaleza, características, y evolución del empleo sumergido en España, debemos remontarnos al siglo XX, donde se puede observar la existencia de un empleo sumergido tradicional, ubicado fundamentalmente en zonas y regiones agrícolas donde predomina el monocultivo industrial, y donde los contratos de los obreros se realizan de forma eventual durante las distintas fases de producción.

¿Cuál es el principal problema del modelo productivo español?

Es muy probable que la respuesta a esta pregunta esté directamente relacionada con los bajos niveles de producción su modelo productivo, unido a la escasa capacidad de reacción de sus instituciones ante la crisis. Durante las últimas décadas el modelo productivo y laboral español experimentó importantes cambios marcados por la modernización; aunque se consiguió mejorar el crecimiento durante las décadas de los noventa y dos mil, no hay que olvidar que dicho crecimiento se ha llevado a cabo con importantes desequilibrios en el mercado laboral, un mercado que no supo reaccionar ni adaptarse a las circunstancias, creando los puestos de trabajo suficientes y en concordancia con el crecimiento económico y productivo del momento.

Antes del comienzo de la crisis, la economía española crecía sustentada por el crecimiento de la productividad y del empleo; durante la década de los 70 y hasta comienzos de los 80, se crearon miles de puestos de trabajo, con una elevada productividad; es a partir de los ochenta cuando comienza a disminuir la creación de empleo y se ralentiza la productividad, que fue el principal factor de crecimiento de la economía española hasta el año 1995. A partir de esta fecha, y hasta 2007 (fecha en que comienza la recesión económica), tanto la economía, como el empleo, continúan creciendo, pero esta vez el crecimiento estará impulsado por el sector servicios y por el de la construcción,

y no por la productividad que continuaba siendo muy baja. En cuanto a la industria manufacturera, ésta tuvo un especial protagonismo entre los años 2007 y 2010, siendo en 2011 cuando experimenta una caída del 10%; paralelamente el sector servicios experimenta un importante crecimiento de hasta un 3,6%, que fue fundamental para el crecimiento de PIB, español, y para el crecimiento del empleo durante ese periodo.

A pesar del importante crecimiento del sector servicios que reportará importantes beneficios a la economía española, éste, acabará desembocando en un cambio de rumbo en la estructura económica del país, ya que en España se dará un menor peso a otros sectores como el de las manufacturas. Las principales causas que originan estos cambios fueron: la apreciación de los tipos de cambio respecto al resto de la zona euro; las políticas de liberalización de suelo; y el crecimiento del sector inmobiliario, que originará la llamada burbuja inmobiliaria que estallará entre los años 2007 y 2008. Como podemos comprobar, los datos reflejan la incapacidad de la económica española a la hora de conciliar productividad, o empleo, con crecimiento económico. Este hecho nos indica que en España un crecimiento de la productividad provoca un crecimiento del empleo y viceversa; del mismo modo un crecimiento de la productividad, se asocia a unas menores tasas de crecimiento económico. En el caso del resto de países de la zona euro ocurre todo lo contrario; es decir, a mayores tasas de productividad mayores tasas de crecimiento económico y viceversa.

En cuanto a las cifras de empleo sumergido en España, destacar que éstas pasaron a representar del 11 % del producto interior bruto (PIB) en 2014, a casi el 18% en 2016, con 1,8 millones de empleos sumergidos. Por lo que se refiere al tipo de empleos, los datos reflejan las siguientes cifras: un 30% del empleo sumergido lo constituye fundamentalmente trabajos relacionados con el servicio doméstico y de cuidados; es decir, 540.000 puestos de trabajo de los cuales 300.000 son ocupados por mujeres, y de éstas, un 19% extranjeras. Señalar que no solo el servicio doméstico es nicho principal del empleo sumergido en España, sino que existen otros sectores donde también se alcanzan cifras importantes de empleo sumergido; por ejemplo, en la agricultura, donde la cifra alcanza el 26%, o el sector servicios a empresas donde se alcanza una cifra del 16% del empleo sumergido, y en menor medida sectores como el de la hostelería con un 14%, al igual que sucede en el pequeño comercio; indicar que en todos los sectores la presencia de la mujer es mayoritaria.

Respecto a las Comunidades Autónomas, el mayor porcentaje de economía y empleos sumergidos comienzan a aparecer en aquellas cuya base industrial es la agricultura y el monocultivo; como son los casos de Andalucía o Extremadura, comunidades donde este fenómeno se desarrolla desde comienzos del siglo XX, como lo demuestran numerosos textos legales de la época, y donde a pesar de haber existido un importante control de las autoridades estatales, los trabajadores agrícolas de la época, desempeñaban sus actividades dentro de un modelo en el que participaban todos los miembros de la familia, lo cuales, no se encontraban reconocidos y percibían como remuneración un único salario; actualmente, Andalucía y Extremadura cuentan con una tasa de economía sumergida del 29% y 30% respectivamente. En el resto de comunidades, el fenómeno fue menos intenso, y siempre estuvo unido a la alternancia de cultivos de temporada; los datos de economía sumergida para estas comunidades son los siguientes: Castilla la Mancha un 28.5%, Murcia un 32%, Canarias un 33%; todas por encima de la media nacional que es del 23% del PIB; en lado opuesto encontramos comunidades como Castilla león con un 18%, o Madrid que no supera 17% de su PIB.

INFORMACIÓN LABORAL

Si extrapolamos los datos de la economía sumergida en España a cifras de desempleo, podremos observar, que aquellas Comunidades Autónomas con los porcentajes de economía sumergida más elevados, coincidirán con las aquellas comunidades con mayor índice de paro. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016, Andalucía cierra con una tasa desempleo del 28,89% del total de su población activa; Extremadura con un 27,52%; Canarias con un 26,6%; y Castilla la Mancha un 23,55%. En el lado opuesto, se encuentran Madrid y Castilla León, que cerraron el año con unas tasas de desempleo del 15,72%, y 15,82% respectivamente. Destacar, que el caso de Murcia, es muy particular, ya que en esta comunidad a pesar de tener uno de los porcentajes de economía sumergida más altos de España (un 32% del PIB), la tasa de desempleo a cierre del año 2016 era del 19,78%, una cifra similar a la media nacional que en ese mismo año se situó en el 19,63%.

Por edades, el empleo sumergido está representado por el grupo de los jóvenes desempleados y desempleadas entre 16 y 25 años, que encuentran dificultades para acceder a un empleo regular, que en muchas ocasiones es el primero; a este grupo le siguen los mayores de 45 años; indicar, que en ambos casos la formación o cualificación de estos desempleados es media-baja, y que pertenecen tanto a zonas urbanas como rurales con escasos recursos económicos, que es uno de los principales que lleva a estos desempleados a aceptar un puesto irregular no declarado.

En cuanto a género, el mayor volumen de empleo sumergido lo encontramos en el género femenino, con una tasa del 58% con respecto al masculino. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)⁽⁴⁾ en 2016, 17 de cada 100 mujeres ocupadas lo estaban de forma sumergida; es decir, 525.000 mujeres no estaban dadas de alta en la Seguridad Social; por lo tanto, se encontraban en una situación de irregularidad que las lleva a no cotizar, y a carecer de los beneficios y ventajas sociales que ofrece nuestro sistema social. Otro dato importante, es que el 12% de estas mujeres son extranjeras, siendo el resto españolas.

En la economía sumergida otro fenómeno destacado es el de la emigración, que en el caso de España ha venido desarrollándose durante tiempos inmemoriales; por ejemplo, las emigraciones hacia América en el siglo XIX y principios del XX, aquellas otras emigraciones derivadas de la Guerra Civil española, o las emigraciones a Europa durante las décadas de los años sesenta, setenta. Haciendo un análisis más profundo de estos datos, decir que de las 343.875 personas que abandonaron España en el año

(4) EPA: Se trata de un estudio estadístico destinado a capturar datos sobre el mercado de trabajo; se utiliza para calcular la tasa de desempleo, tal y como la define la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta encuesta anual, es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la Unión Europea según el Reglamento 577/1998, de 9 de marzo de 1998, que contiene los principios básicos que regulan estos estudios. En el caso de España se viene realizando desde 1964, y actualmente se realiza de forma trimestral; entre los estudios que se destacan en la misma están el empleo, y el desempleo. Como dato histórico, señalar que el origen de la EPA en España se encuentra en el llamado Censo de Población de 1857, que fue evolucionando hasta el año 1887, donde comenzó a realizarse con una periodicidad de diez años; ya en 1900 se toma la decisión de que se realice todos los años acabados en cero. En este censo se recogían datos de la población de forma individual, y relacionados con la fertilidad sin tener en cuenta la edad de la población. Por otro lado, hay que señalar que fue en 1920 cuando aparecen en este censo datos sobre patronos y trabajadores; y en 1940 el concepto de «población activa», una población activa en la cual, aún no se distinguían ni el sexo, ni la edad; habrá que esperar a 1970 donde sí se refleja edad, además de menores y ancianos; y a 1980 donde se deja claro que la población activa está compuesta por personas de ambos sexos.

2015, 94.645 eran nacionales, en su mayoría jóvenes cualificados con una elevada formación, que eligieron por destino países como Francia, Reino Unido, o Alemania en busca de una oportunidad laboral que no podían encontrar en su lugar de origen; a este fenómeno que se le conoce como «fuga de cerebros».

El trabajo irregular de los inmigrantes extranjeros en España, al igual que en el resto de Europa, ha representado durante las últimas décadas uno de los fenómenos más relevantes de la economía sumergida; durante la década del 2000, España recibió aproximadamente unos 4.000.000 millones de inmigrantes, convirtiéndose en el primer país receptor de la Unión Europea y el segundo de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), tras EE.UU. El efecto de esta inmigración fue nulo, ya que en el caso de España los trabajos especializados eran ocupados por nacionales, quedando los inmigrantes relegados a los segmentos y sectores más bajos del mercado laboral como: el servicio doméstico, la agricultura, la hostelería, o la construcción, donde la economía sumergida se verá reforzada con la presencia de estos inmigrantes; además, estos trabajadores verán muy afectada su productividad con reducción de jornadas y salarios, debido a su masiva participación en estos sectores.

Dentro del grupo de inmigrantes destacan los indocumentados, por las pésimas condiciones laborales en las que se encuentran, ya que sus salarios suelen estar por debajo del salario mínimo interprofesional, sobre todo en sectores como el de la agricultura; un sector que parece ser creado para ellos, y que sin ellos no existiría. En el caso de España, el efecto de la inmigración cambiara radicalmente a partir del año 2008, con la recesión económica, que provoca el efecto retorno de muchos de estos inmigrantes a sus países de origen. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre los años 2009 y 2016, abandonaran España aproximadamente 3.100.000 personas, y durante el mismo periodo de tiempo llegaron 2.500.000; con estas cifras, el saldo migratorio negativo fue de 600.000 personas; es decir, que durante este periodo de tiempo abandonaron España una media de 75.000 personas al año.

Como hemos reiterado, el empleo sumergido es aquel que no se encuentra registrado ni regulado, lo que significa que tanto empleador, como el empleado, están libres de las cargas impositivas que deja de percibir el Estado a través de la Tesorería General de la Seguridad Social. La repercusión de este déficit, incide muy negativamente en el conjunto de la sociedad, ya que los recursos económicos obtenidos por el Estado son dedicados entre otras finalidades a la acción protectora a través de diversas vertientes; por un lado, con medidas económicas cubriendo a las clases desfavorecidas; y, por otra parte, mediante protección sanitaria universal.

En España, la Constitución de 1978, recoge estos preceptos, y se refiere a la Seguridad Social de forma explícita en dos de sus artículos; en concreto, en su artículo 41, se reconocen los llamados «principios rectores de la política social y económica», así como el mantenimiento por parte de los Poderes Públicos de un régimen público de Seguridad Social universal y solidario para todos los ciudadanos, que tendrá que garantizar las prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad y especialmente en casos de desempleo; por otro lado, el *artículo 43 CE*, reconoce la protección sanitaria⁽⁵⁾. La

(5) Artículo 43 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836): en el apartado 1.º: Se reconoce el derecho a la protección de la salud. En el apartado 2.º se establece que: Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La

falta o reducción de estos recursos económicos repercutirá negativamente sobre el estado de bienestar del conjunto de la población.

IV. Efectos y consecuencias

Tanto economía, como empleo sumergido son un problema social, económico, y laboral, que traspasa fronteras, además, sus consecuencias varían de un país a otro. Generalmente este fenómeno está más vinculado a países pobres y subdesarrollados que aquéllos más ricos y avanzados. En realidad, el fenómeno de la economía y el empleo sumergido, afecta por igual a todos los países; del mismo modo sus consecuencias están estrechamente ligadas a las diferencias existentes entre regiones en cuanto a su estructura productiva, sus tradiciones laborales, e incluso sus costumbres socio-culturales.

En países desarrollados la economía sumergida tiene una connotación más económico-fiscal que social; ya que el problema afecta directamente a las finanzas públicas del Estado, que es el garante a la hora de distribuir la riqueza y mantener los servicios públicos. Por su parte, en países subdesarrollados o en vía de desarrollo la problemática es diferente, ya que sus sistemas de desarrollo y protección social son prácticamente inexistentes; por lo que el problema es más social que económico del mismo modo que es mayor la desigualdad, la desprotección social, y el riesgo de pobreza extrema; de hecho, para la OIT⁽⁶⁾, «es la pobreza la que fuerza a las personas a aceptar puestos de trabajo poco atractivos en la economía informal. Los bajos ingresos que se obtienen de estos empleos crean un círculo vicioso de pobreza».

Son muchas las consecuencias y efectos que provocan en la economía el empleo sumergido y la actividad sumergida; entre estas destacan: el «fraude fiscal», o la «precariedad laboral»; ambos conceptos están estrechamente relacionados y afectan por igual a trabajadores, empresas, consumidores, y al propio Estado que ve como se reduce significativamente el volumen de su recaudación tributaria, debido a la evasión fiscal. Del mismo modo, las consecuencias también adquieren un matiz social sobre el conjunto de la población, donde los efectos de la economía sumergida repercuten directamente sobre estado de bienestar de los ciudadanos, ya que la disminución de la recaudación de impuestos por parte del Estado afecta de forma directa a los servicios públicos, y a las propias economías familiares sobre las cuales recae la subida de impuestos, y la disminución de prestaciones de distinta índole (sociales, asistenciales, sanitarias, educativas etc.).

En cuanto al fraude fiscal, señalar, que es uno de los principales problemas que escapa al control del Estado; éste se manifiesta por la evasión de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, que el Estado deja de percibir por el desarrollo de una actividad ilegal; en concreto, durante el 2016, España dejó de ingresar por dichos concepto, la

ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Y por último el apartado 3.º, recoge que: «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio».

(6) Esta conclusión fue obtenida en La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), congregada en su 90.ª reunión, en el año 2002; concretamente fue debatida en Informe VI titulado «El trabajo decente y la economía informal».

nada despreciable cantidad de 80.000 millones de euros, cifra que no quedara reflejada en el PIB del país, es decir, en la producción de bienes y servicios de su demanda final. Respecto a la precariedad laboral en España esta se rige por la por la dificultad de acceder al mercado de trabajo; por lo que muchos trabajadores optan por un empleo sumergido carente de un contrato reglamentario. Las consecuencias de esta situación son inmediatas, ya que, al no disponer de cotización, los trabajadores en esta situación pierden todo tipo de derechos laborales, además, de una parte importante de prestaciones sociales como ayudas por desempleo, becas o ayudas familiares; del mismo modo, carecen de protección jurídica viéndose en una situación de indefensión ante posibles abusos y despidos no reglamentarios por parte de los empresarios que les contratan. En cuanto a la remuneración, decir que estos trabajadores generalmente perciben salarios bajos, o muy bajos, careciendo de pagas y horas extras. Los casos más llamativos de empleos donde se da este fraude laboral como también se le denomina al empleo sumergido, son aquellos relacionados con el trabajo de hogar, el de cuidado de mayores o hijos, el trabajo en la agricultura, en la hostelería y los trabajos de artesanales.

El principal argumento que induce a empresarios y trabajadores a desarrollar estas actividades ilícitas, o bien a ocultarlas, es el económico. En el caso de las empresas, la cuestión es maximizar beneficios, lo cual, conlleva participar en una situación laboral irregular de sus trabajadores, para eludir el pago de impuestos a la tesorería de la Seguridad Social. Inicialmente la situación puede parecer ventajosa, ya que el hecho de no pagar impuestos puede suponer una ventaja para las empresas que reducen sus costes; del mismo modo las empresas pueden tener un beneficio añadido al disponer de trabajadores con una cualificación media-baja; hecho que les implica un menor coste.

España se caracteriza por tener uno de los niveles salariales más bajos del territorio comunitario y uno de los costes sociales más elevados. En materia laboral existen bastantes restricciones, lo cual, implica que muchas empresas fundamentalmente pymes (pequeñas y medianas empresas), comiencen a desarrollar una actividad económica informal, para así evitar el pago de lo que éstas consideran una imposición abusiva por parte del Estado. Por otra parte, los niveles impositivos a la Seguridad Social española también son de los más elevados de Europa. A pesar de que sean altos, ello no implica que la economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social también lo sean; de hecho, a pesar de que en España existe uno de los niveles de economía sumergida más altos, la suma total de los costes salariales más cotizaciones a la Seguridad Social en conjunto, están por debajo de la media europea.

V. Conclusiones

Una vez analizado el problema de la economía y el empleo sumergido, y sus consecuencias, podemos conjeturar que ambos conceptos más allá de solucionarse tienden a perdurar en el tiempo, ya que parecen estar fuera del control del Estado.

Sería deseable profundizar en el fenómeno de la economía sumergida, a la vez que se establece un debate público abierto y participativo, donde la sociedad en general y los agentes afectados, se vean en la necesidad de involucrarse para revertir esta situación de irregularidad e inseguridad, que llega a convertirse en un importante problema económico y social, no solo en países subdesarrollados; sino también, en aquellos otros

INFORMACIÓN LABORAL

que gozan de mayor desarrollo económico y social. El debate no es fácil, más aún, si se tienen en cuenta las dificultades y trabas que pueden surgir durante el proceso; proceso que puede verse condicionado por los distintos factores determinantes en la evolución de la estructura económica y productiva del país.

En España este fenómeno adquiere gran relevancia, además de por la crisis, por los cambios y transformaciones sufridos en su estructura productiva y economía entre otros motivos por: la apreciación de los tipos de cambio con respecto a la zona euro, o la liberalización del suelo que provoca el desarrollo del sector inmobiliario que acabara estallando en forma de burbuja inmobiliaria con las consecuencias económicas y sociales que conocemos. Combatir el fraude en la economía informal, así como el fraude laboral, son uno de los principales retos con los que se encuentra el Gobierno español en su lucha por erradicar la elevada tasa de actividad sumergida y fraude a la Seguridad Social que sufre España; este fraude se traduce en una merma de los ingresos del Estado. La dificultad para medir y cuantificar el alcance del fraude es importante, sobre todo en muchos sectores donde esta economía paralela se convierte en un modo de vida que es ocultado por una parte importante de la población, que ha encontrado con este tipo de actividades los recursos necesarios para subsistir.

Es cierto que gran parte de la actividad económica irregular y de los contratos sumergidos podrían ser detectados por las autoridades, a través, de recursos como el cruzar información estadística, o bien mediante inspecciones y controles rutinarios. Ante esta situación, el Derecho laboral español debe constituirse como elemento principal, y nexo jurídico entre trabajadores y empresarios; además, debe convertirse en un elemento referencia que haga aflorar el empleo sumergido. En esta dirección, se necesitan impulsar políticas encaminadas a promover una mayor flexibilización del mercado de trabajo, que permita a la vez una transformación del actual modelo productivo territorial, sobre todo en aquellos territorios o regiones con grandes polos industriales, que es donde se concentra la mayor parte de la actividad económica de este país. En cuanto el modelo productivo, señalar, que éste debe estar basado en la creatividad, innovación, y conocimiento. Del mismo modo, a nivel laboral, se necesitan políticas orientadas a la mejora de la calidad del empleo, las cuales, favorezcan la creación de puestos de trabajos dignos para los trabajadores, a la vez que implementan medidas de seguridad y prevención, y mejoran los sistemas de control y sanción frente al fraude laboral y fiscal, siempre en cumpliendo de las obligaciones que establecen las leyes en la materia, y bajo la coordinación de las distintas administraciones y órganos competentes. En conclusión: «No debería encubrirse lo que no es legal; ni permitirse lo que se encubre». En este sentido, el Estado siempre está legitimado para revertir situaciones y comportamientos contrarios a la sociedad del bienestar.